

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****ХИТОЙ ДИАСПОРАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ: МАРКАЗИЙ
ОСИЁ УЧУН ИМКОНИАТ ВА ТАЪСИРЛАРИ*****A.Бобохонов****докторант,**Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети**e-mail: b.abbos@rambler.ru*

Калит сўзлар: Диаспора, Хитой, Марказий Осиё, маданият, тарих.**Аннотация:** Хитой диаспораси тарихи, уларни бутун дунёга тарқалиши, хусусан Марказий Осиё худудаларига кўчиши ва замонавий даврда Хитой миграциясининг минтақада ўзига хос хусусиятлари, уларни кўчиш сабаблари ва оқибатлари каби замонавий фаннинг муҳим масалалари Ўзбекистон олимлари томонидан деярли ўрганилмаган ва шу жиҳатдан ушбу мавзу долзарбдир. Ушбу йўналишдаги илмий тадқиқотлар Марказий Осиёнинг географик марказида жойлашган Ўзбекистон Республикасининг Хитой давлати билан иккитомонлама сиёсий ва маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантиришда, икки халқлар ўртасида ўзаро тарихий боғлиқликни ўрганишнинг долзарблиги билан изоҳланади.

**DEVELOPMENT PROCESSES OF THE CHINESE DIASPORA:
OPPORTUNITIES AND IMPLICATIONS FOR CENTRAL ASIA*****A. Bobohanov,****PhD student,**University of World Economy and Diplomacy**E-mail address: b.abbos@rambler.ru*

Key words: Diaspora, China, Central Asia, culture, history..

Abstract: Important issues of modern science, such as the history of the Chinese diaspora, their spread throughout the world, especially their migration to Central Asia, and the specific characteristics of Chinese migration in the region in the modern era, the causes and consequences of their migration, have not been studied by Uzbek scientists, that's why, this topic is relevant. Scientific research in this direction is explained by the urgency of studying the mutual historical connection between the two peoples in the development of bilateral political and cultural-humanitarian relations between the Republic of Uzbekistan, which is located in the geographical center of Central Asia.

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ДИАСПОРЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

А.Бабаханов

докторант,

Университета мировой экономики и дипломатии,

Адрес электронной почты: b.abbos@rambler.ru

Ключевые слова: диаспора, Китай, Средняя Азия, культура, история.

Аннотация: Важные вопросы современной науки, такие как история китайской диаспоры, ее расселение по миру, особенности миграционные процессы в Центральной Азии, а также особенности миграции китайцев в регионе в современную эпоху, причины и последствия их миграции, не изучались узбекскими учеными, и в этом смысле данная тема актуальна. Научные исследования в этом направлении объясняются актуальностью изучения взаимной исторической связи двух народов в развитии двусторонних политических и культурно-гуманитарных отношений между Республикой Узбекистан, которая расположена в географическом центре Средней Азии

Хорижда кўпсонли диаспорасининг мавжудлиги Хитойнинг “юмшоқ куч” сиёсатини аҳамиятини оширишда ҳамда тарихий ватани ва ҳозирги яшаш жойи ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантиришда муҳим ўрин тутади. Шуниси эътиборга лойиқки, Хитой хорижда яшовчи диаспораси сони бўйича дунёда биринчи ўринда туради (турли маълумотларга кўра, 50 миллион кишидан ортиқ)¹.

Маълумот учун: «statista.com» маълумотларига кўра (2021 й. январь), бугунги кунда дунё бўйлаб 50 млн.дан ортиқ хитойлик истиқомат қилади, жумладан, Осиёда - 34,4 млн, Шимолий ва Жанубий Америкада - 8,2 млн (АҚШда—5,5 млн), Европада - 2,23 млн, Океанияда - 1,5 млн, Африкада - 700 минг.

Гарчи хориждаги хитойларнинг 80% дан ортиғи 180 дан ортиқ давлатда истиқомат қилиб, шу мамлакатлар фуқаролигига эга бўлсада, Пекин уларни ўз таъсир доирасини ёйиш учун муҳим бўғин деб билади. Ягона келиб чиқиш тамойилига асосланиб, Хитой Халқ Республикаси (ХХР) барча хитойликларни фуқаролигидан қатъи назар, ўз ватандоши деб билади. Хитой диаспораси ўз тарихий ватанлари билан доимо яқин

¹ Chinese Diaspora // Academy for Cultural Diplomacy [Official Site]. <http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?chinese-diaspora>

маданий-гуманитар алоқаларни сақлаб келган. У ХХРнинг иқтисодий ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Ҳатто баъзи экспертлар Хитой иқтисодий мўъжизасини хуацяо (чет элда доимий яшовчи Хитой фуқароси) сармоясини жалб қилиш билан боғлашади.

Чет элда хитой диаспорасининг шаклланиши тарихи ва генезиси жуда мураккаб жараёнدير. Хитой диаспораси турли мамлакатларда ўзига хос хусусиятларга эга бўлишига қарамай, уларнинг барчаси маданий ва цивилизациявий анъаналарини сақлашга содиқлигини намойиш этади. ХХР хорижий диаспораларининг мавжудлиги – “юмшоқ куч”нинг муҳим омили сифатида - уларни қабул қилувчи давлатлар ички ривожланишига ўзига хос хусусиятларни киритмай қолмайди: диаспора вакиллари, шу жумладан оддий ишчилар, малакали мутахассислар, зиёлилар турли соҳаларда, кўпинча давлат тузилмаларида, тижорат ташкилотларида раҳбарлик лавозимларини эгаллаб, у ёки бу тарзда ўзлари яшаётган жамиятнинг сиёсий ва иқтисодий элитасига таъсир кўрсатади. Хусусан, Индонезияда 4% этник хитойликлар мамлакат хусусий секторининг 70%дан ортигини назорат қилади. Статистик маълумотларга кўра, Таиланд, Индонезия, Малайзия ва Сингапурдаги энг бой 10 кишидан 8 нафари хитой миллатига мансуб². Хорижда диаспоранинг мавжудлиги ва уларнинг имкониятлари мамлакатнинг “юмшоқ куч” таъсиридан кенг фойдаланишида ҳам жуда муҳим рол ўйнайди.

Хитойнинг диаспора сиёсати изчил ва узоқ муддатли, энг муҳими, аниқ тузилмавий ва институционаллашган стратегияга асосланади. Хитой ўз диаспорасидан мамлакат учун фойдали бўлган иқтисодий ва сармоявий кун тартибини амалга ошириш, ўзининг маданий ва цивилизация таъсирини кенг ёйиш учун фойдаланиб келмоқда. Бундан ташқари, Хитой ҳукумати чет эллик ватандошлари кўмагида хитой тили, маданияти, таълимини тарғиб қилиш, Хитой маданият марказлари, Конфуций Институтлари, дипломатик миссиялари кўмагида кўплаб тадбирларни ўтказиб келмоқда. Бундай сиёсат нафақат ўз фуқаролари билан алоқани сақлаб қолиш, балки “Хитой омили”нинг чет элда мавжудлигини кучайтириш имконини беради³.

Хориждаги диаспора билан ҳамкорликни йўлга қўйишда чет элда яшовчи хитойликларнинг турли уюшмалари катта роль ўйнайди. ХХРда хуацяо ишлари бўйича 7 та давлат ташкилоти, 30 та вилоят ва 62 та шаҳар ташкилоти мавжуд. Ватан билан алоқаларни узвий давом эттириш мақсадида хорижий хитойликлар дунёнинг 100га яқин шаҳар ва минтақаларида ўзининг жамоат ташкилотларини ташкил этган⁴. Бу фактлар Хитойнинг хорижий диаспоралар билан кенг ва мустаҳкам алоқа тармоғига эга эканлигини кўрсатади.

Дунё бўйлаб тарқалган Хитой диаспораси қуйидаги хусусиятларга эга:

1) диаспора ХХР ривожда муҳим роль ўйнаб, Хитой ва ташқи дунё, шу жумладан мамлакат ва йирик инвесторлар ўртасидаги боғловчи вазифасини ўтайди. Хорижий диаспора (хуацяо) аждодлари мамлакати Хитойга АҚШ, Ғарбий Европа ва Япония давлатларидан кўра кўпроқ капитал киритди. 2005 йилда диаспора капитали иштирокида Хитойда 550 минг хорижий корхона ташкил этилди⁵. 2013 йилда 118 млрд доллар тўғридан-тўғри хорижий сармоя жалб қилинди, шунинг 60% хитой диаспоралари хиссасига тўғри келади⁶.

² Галстян А. Этнический капитал. Китайские диаспоры начали захватывать экономики стран мира. 27.11.2017. Forbes Contributor. // <https://www.forbes.ru/biznes/353261-etnicheskij-kapital-kitayskie-diaspory-nachali>

³ Ганьшина Г.И. История развития политики «мягкой силы» в Китае. Вестник РУДН, серия Всеобщая история, 2016, № 3, - С. 68.

⁴ Стровский Л.Е., Цзян Цзин. Роль Хуацяо в развитии китайской экономики. Международные экономические отношения. Вестник УГТУ–УПИ, 2008. № 2. – С. 68.

⁵ Там же. – С. 72.

⁶ Сведенцов В.Л. Политика КНР в отношении китайской диаспоры в странах Юго-Восточной Азии. Проблемы национальной стратегии № 5 (38) 2016. -С. 112.

Расмий Пекин этник хитойлик инвесторлар учун махсус шарт-шароитлар яратиш каби рағбатлантириш усулларидан кенг фойдаланади. Хусусан, Хитой диаспорасининг сармоя киритишга бўлган қизиқишини инобатга олиб, провинцияларда 33 та эркин иқтисодий зона (ЭИЗ) ташкил этилган.

Португалия стратегик ва халқаро тадқиқотлар институти эксперти С.Невешнинг фикрича, Европадаги хитойлик тадбиркорлар ХХР билан жуда яқин алоқада бўлиб, улар марказий ҳукумат томонидан фаол фойдаланилади. Хитойнинг Европадаги бизнес диаспораси учта стратегик йўналишда асосий восита бўлиб хизмат қилади: *а)* Хитой экспорти учун кўприк сифатида; *б)* Европада олинган фойдани мамлакатга қайта инвестиция қилишда; *в)* Хитойнинг Европага тўғридан-тўғри инвестиция киритишида.

2) Профессор В.Гельбраснинг фикрича, “хитойликлар йирик этник гуруҳ сифатида учта асосий ўзига хослиги билан ажралиб туради – аждодлар қони (миллати), ҳудуди ва маданияти”. Улар Хитойнинг урф-одатлари ва маданиятини эҳтиёткорлик билан сақлашади. Бу эса, америкалик тадқиқотчи Г.Реддингтоннинг фикрича, хориждаги хитой диаспораси кудратининг асосий омили, глобал миқёсда бир-бири билан ҳамкорлик қилиш ва ўзаро муносабатда бўлиш имкониятининг асосидир⁷.

3) Хитой диаспораси кенгайишининг асосий йўналиши ХХР учун стратегик аҳамиятга эга бўлган давлатлар ва минтақалардир. Аввало, бу Жануби-Шарқий ва Шарқий Осиё, Европа Иттифоқи мамлакатлари, Шимолий ва Жанубий Америка. Пекин учун янги бозорларни топиш, АҚШ ва Европага қарамлигини камайтириш муҳим. Хитойнинг асосий ресурслари 75% ҳуацяо жамланган Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларидаги диаспора тузилмалари билан ишлашга йўналтирилган. Шу боис Хитой диаспорасининг бу минтақадаги мавқеи айниқса кучли. Айнан шу минтақада ХХР “юмшоқ куч”дан самарали фойдаланмоқда, чунки Хитой маданиятининг таъсири максимал даражада ва асрлар давомида Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари Хитойнинг кўплаб маданий ва сиёсий ютуқларини ўзлаштирган.

4) хитой этник гуруҳи вакиллари етакчи ривожланган мамлакатларнинг сиёсий тузулмаларида фаолият юритиб, шу орқали Хитой элитаси ва дунё мамлакатлари ўртасидаги алоқаларни яхшилашга хизмат қилмоқда. Бунга яққол мисол сифатида АҚШни келтириш мумкин. Хусусан, АҚШ президенти Б.Обама маъмуриятида ишлаган - Энергетика вазири Стивен Чу, Савдо вазири Гэри Лок, Вашингтон штатининг собиқ губернатори (1997-2005) Лу Пэйнин, Б.Обама маъмурияти жамоатчилиги билан алоқалар бўлими бошлиғи Чэн Юанмэй ва бошқаларни ажратиш кўрсатиш мумкин.

5) Хитой диаспораси яшаш жойларида ўзларининг оммавий ахборот воситалари тизимини, жумладан телерадиостанциялар, босма нашрлар ва интернет сайтларини яратишга интиладилар. Хитой миллий маданий қадриятларни тарғиб қилиш, шунингдек, муҳожирлар истикомат қиладиган мамлакатларда ХХРнинг сиёсий ва иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилишда диаспораларнинг ОАВсидан фаол фойдаланилади⁸. Ҳуацяо аҳолининг 4% ташкил этувчи Австралида хитой тили инглиз тилидан кейин иккинчи ўринда туради ва Пекиннинг хитой тилидаги ОАВларга таъсири ҳам юқори. Таҳлилларга кўра, 18 та йирик Австралия газетасидан 10 таси Хитой ОАВ маълумотларини автоматик равишда қайта нашр этади⁹.

6) Хитой томони сўнги йилларда ўзининг глобал ташаббусларини кенг ёйиш ва ҳимоя қилиш учун диаспорадан фаол фойдаланмоқда. Жумладан, “Бир белбоғ, бир йўл” лойиҳасини геосиёсий хавф-хатарлардан ва унинг муваффақиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган маданий муаммолардан ҳимоя қилиш учун Хитой кенг таъсир кучига эга

⁷ Анохина Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. Томск 2012. -С. 22

⁸ Duzhe M. How China's Government is Attempting to Control Chinese Media in America // The Jamestown Foundation.

⁹ Glenday J. China's influence over Australian Chinese-language media outlets growing, analysts say // ABC. 16.10.2014. <http://www.abc.net.au/news/2014-10-16/china's-influence-over-australia-media-growing-analysts-say/>

ва ишончли ижтимоий ресурс (хуацяо) имкониятларидан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда¹⁰.

Яна бир муҳим характерли жиҳати шундаки, дастлабки даврда Пекиннинг диаспора сиёсати инвестицияларни жалб қилишга қаратилган бўлса, XXI асрга келиб улардан мамлакат моддий ресурслардан кўра инсон капиталини ривожлантиришга жалб қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, 1994 ва 2008 йй. Хитой ҳукумати “100 иқтидор” ва “1000 иқтидор” дастурларини эълон қилди. Улар АҚШ ва Европада муваффақият қозонган минглаб хитойлик олимларни ортга қайтариш, Хитойни илм-фан соҳасида етакчи давлат мақомига эришишига қаратилган. “1000 истеъдод” дастури доирасида 7 мингдан ортиқ юқори малакали олим ва мутахассисларни жалб қилишга эришилди, уларнинг аксарияти “чет элдан қайтган хитойликлар”¹¹.

Хуацяолар сонининг кўпайиши, бир вақтнинг ўзида Хитой давлати қудратини ошириш билан бирга, хитой тили ва маданиятининг дунё миқёсида оммалашишига ёрдам беради. Ушбу сабий ҳаракатлар натижасида, **а)** Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларида хитой тилини ўрганиш ва қўллаш бўйича сиёсий чекловлар олиб ташланди. Масалан, Малайзияда 1200 та мактабда хитой тили ўқитилади; **б)** АҚШ, Европа ва Африканинг ривожланаётган мамлакатларида хитой тилини ўрганиш модага ҳамда бизнес юритиш учун зарур востига айланди. АҚШда 100 мингдан ортиқ талаба хитой тилини ўрганса, Буюк Британиянинг 500 та мактабида хитой тили курслари очилган¹².

Таъкидлаш жоизки, Хитойнинг хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналари хорижий жамоалар билан доимий алоқаларни ўрнатиш ва уларни қўллаб-қувватлашда асосий ўрин тутди. Хитой дипломатияси диаспора салоҳиятидан фойдаланиб, мезбон мамлакатларда ХХРни нуфузини оширишга, унга нисбатан ижобий ижобий қарашни шакллантириш, энг муҳими, яқин иқтисодий алоқалар ва сармоя киритишга ҳаракат қилмоқда.

Умуман олганда, чет элда яшовчи хитойликлар Пекинга содиқ глобал хуацяо тармоғининг шаклланишига асос бўлди, бу бир томондан, Хитойнинг ташқи мафкуравий таъсирининг асосий воситаларидан бирига, иккинчи томондан, Хитой иқтисодиётига катта миқдордаги барқарор инвестиция манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. Гарчи ишбилармонлик миграциясининг ҳажмини ҳисоблаш қийин бўлсада, бу шубҳасиз Хитой манфаатларини халқаро бозорларда илгари суриш учун муҳим воситага айланди. Яқин келажакда хорижда яшовчи диаспора Хитой ҳукумати учун мамлакатнинг ички ва ташқи ривожланиши, шунингдек, ХХРнинг ижобий имиджини ошириш учун самарали восита бўлиб қолади. Аммо мутахассислар фикрича, беқарор глобал ривожланиш жараёнларида давлатларнинг ташқи ёки ички сиёсатига қандайдир тарзда таъсир ўтказишга бўлган ҳар қандай уриниш жамиятда Хитойга қарши кайфиятнинг кучайишига олиб келиши ва “хитой таҳдиди” ғоясини кучайтириши мумкин.

Марказий Осиёда Хитой диаспорасини шаклланиш жараёнлари

Худудларнинг яқинлиги сабабли хитойларнинг Марказий Осиё минтақасига кўчиши кўп минг йилликлар мобайнида давом этиб келган. Узоқ тарих давомида халқлар ўртасидаги алмашинув доимий равишда содир бўлган. Марказий Осиё худудида тарихдан яшаган хитой аҳолиси азалдан минтақа халқлари билан интеграциялашган ва ассимиляциялашган. Бироқ, Хитойнинг Марказий Осиё давлатлари худудига 1990 йиллардан кейинги даврда юз берган миграция оқимининг ўзига хос хусусияти шундаки, хитойликларнинг бу қатлами максимал миллий ўзига хослик ва характерни,

¹⁰ Beauchamp-Mustafaga N. Dispatch from Beijing: PLA Writings on the New Silk Road//The Jamestown Foundation. 20.02.2015. <https://jamestown.org/program/dispatch-from-beijing-pla-writings-on-the-new-silk-road/>

¹¹ Балдакова О., Зуенко И. Карать и выкачивать. Как Китай использует свою визовую политику. 08.02.2019. Московский центр Карнеги. <https://carnegie.ru/commentary/78318>

¹² Стровский Л.Е., Цзян Цзин. Роль Хуацяо в развитии китайской экономики. Международные экономические отношения. Вестник УГТУ–УПИ, 2008. № 2. – С. 72.

хусусиятларини, урф-одатларини сақлаб қолишга ҳаракат қилади ва улар ҳатто минтақа вакиллари билан никоҳда бўлса ҳам ўзларининг миллий хусусиятларини сақлаб қолмоқда ва деярли ўзаро интеграция кузатилмайди.

Тарихий манбаларга кўра XIX асрда Хитойда юз берган сиёсий жараёнлар хитой миллатига мансуб дунганларни (хит. хуэй) Хитой ғарбидан Марказий Осиё ҳудудларига кўчишига олиб келган. XX аср 50-60 йй. келиб Собик иттифоқ ва ХХР ўртасидаги келишувга асосан чегаралар очилади ва турли элатлар қатори хитойликларни Марказий Осиёга кўчиб ўтиши юз беради. Турли маълумотларга кўра, 60 - 100 минггача козоқ, уйғур, шу қаторда, хан хитойлари ва дунганлар СССР ҳукумати рухсати билан минтақа мамлакатларига кўчиб келган. Ушбу элатлар асосан Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ҳудудларига келиб жойлашади¹³. 1960-1970 йилларда СССР ва ХХР ўртасидаги сиёсий таранглик, Хитойдаги “Маданий инқилоб” даврида халқлар ўртасидаги деярли барча алоқалар “музлайди”. Натижада Хитойдан Марказий Осиё мамлакатларига миграция жараёни 1990 йилларгача минимал даражада бўлди. Аммо Марказий Осиё давлатлари мустақилликка эришгач, янги миграция тўлкини бошланади. Қолаверса, мустақилликка эришилиши Хитойнинг Марказий Осиё давлатлари билан савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантириш учун улкан сиёсий ва иқтисодий имкониятларни очиб берди.

Агар 1990 йилларда Хитой фуқаролари асосан савдо-воситачилик соҳасида банд бўлган бўлса, 2000 йиллардан бошлаб улар тоғ-кон (нефть ва газ), қурилиш, савдо-сотик, ишлаб чиқариш саноати, хизмат кўрсатиш соҳаларида фаолият юрита бошлади. Марказий Осиёда узок муддатли инфратузилма лойиҳаларининг (энергетика, транспорт ва б.) амалга оширилиши минтақада Хитой ишчи кучи сонининг ошишига олиб келди¹⁴.

Шу билан бирга, миллатлараро никоҳлар, хитойлик фермерларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун ерлардан фойдаланиш ҳолатлари ҳам кузатилди. Хитойнинг минтақа мамлакатларига миграция оқимини кўпайишининг энг муҳим омили катта миқдордаги Хитой компанияларининг (2021 й. маълумотида кўра 7700 та) минтақа давлатларида ташкил этилиши ва Хитой сармоясини оммавий жалб қилиш бўлиб, ушбу келишувларнинг шартларидан бири хитойлик мутахассис ва ишчиларни жалб қилиш этиб белгиланган. Жалб этилган мутахассислар республикаларда имкон қадар узок муддат ишлаши учун Хитой янги таклифлар орқали уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватламоқда. Вақт ўтиши билан кўплаб хитойлик мутахассислар ва ишчилар оила қуришмоқда, кўчмас мулкка эга бўлишмоқда ва ўз ватанларига қайтишни хоҳламай қолмоқда¹⁵. Шу тарзда, минтақа мамлакатларида хитойликлар сони аста-секин ўсиб бормоқди.

Кўшни давлатлар - Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон, билан Хитой ўртасида визасиз режим тўғрисида битимлар имзоланган. Бу келишувлар савдо-иқтисодий, туризм алоқаларини ривожлантириш билан боғланибгина қолмай, Хитой фуқароларининг эркин кўчиб кетиши учун шароит яратмоқда.

Ушбу ҳодисаларнинг қиёсий таҳлили шуни кўрсатадики, амалда хитойларнинг Марказий Осиёнинг айрим давлатларига миграция ҳаракати тобора оммавийлашиб бормоқда. 1990 йилларгача Марказий Осиё шаҳарларида хан хитойлик муҳожирлар деярли йўқ эди. Энди уларни ҳамма жойда топиш мумкин, аммо минтақа давлатларида уларнинг ҳақиқий сони ҳақида расмий маълумот мавжуд эмас. Баъзи мутахассислар фикрича, бунга сабаблардан бири, ноқонуний миграция сони кўпайиши ва квота асосида келган ишчиларнинг никоҳ асосида ва бошқа важлар билан мамлакатдан чиқиб кетмаслигидир¹⁶. Шунингдек, янги кузатилаётган омиллар сифатида Хитой компаниялари

¹³ Yelena Y. Sadovskaya. China's Rise in Kazakhstan and Its impact on migration. Almaty-Moscow. 2016. Pp. 23-26

¹⁴ Ibid. P. 158

¹⁵ Ходжаев А. Китайский фактор в Центральной Азии (современность). Т.: 2020. С.225

¹⁶ Aizat Shailoobek Kyzy. (2021). Discussing Sinophobia in Kyrgyzstan. Central Asian Affairs (8) 58–82.

ва тадбиркорларининг ўқув ва тиббиёт марказлари, ресторанлар, сайёҳлик агентликлари ва бошқа муассасаларни очишдаги фаоллиги Хитойнинг Марказий Осиё мамлакатларида диаспорасининг шакллантиришда катта аҳамиятга эга.

Етакчи хитойшунос олим А.Хўжаев юқоридагилардан келиб чиқиб, муваффақиятли технологик тараққиёт ва ХХРнинг хорижий мамлакатлардаги иқтисодий мавқеининг мустаҳкамланиши натижасида Хитой эмиграцияси кучаяди, деган хулосага келади.

Бу ҳолат Марказий Осиё мамлакатлари учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Айнан шу масала кейинги йилларда минтақа давлатлари аҳолисининг норозилигига сабаб бўлмоқда. Бу, айниқса, Хитой билан чегарадош давлатлар - Қозоғистон, Қирғизистонда анча жиддий. Биргина сўнгги 2 йил ичида минтақада “Хитой экспанцияси”га қарши 40 дан ортиқ митинглар бўлиб ўтди. Хитой билан чегарадош давлатларда нисбатан ишончсизлик доимий равишда юқори¹⁷. Шунингдек, Хитой диаспорасининг минтақада шаклланиши, худди Жануби-Шарқий Осиёда бўлгани каби, хитойликлар ушбу мамлакатлар миллий бойликларининг бир қисмини назорат қилинишига ва бу келажақда сиёсий таъсирга олиб келиши мумкин¹⁸.

Мазкур вазият Марказий Осиё давлатлари учун жиддий риск ва муаммоларни юзага келтириши мумкин. Хусусан, В.Гельбраснинг фикрича, Хитойдан меҳнат миграцияси бутун Хитойнинг “глобал иқтисодий экспанция” стратегиясининг таркибий қисми бўлиб, “трансмиллий бошқарув” доктринасини амалга ошириш учун шароит яратишга қаратилган. Хитойдаги миграция туфайли ишсизлик масалалари қисман ҳал қилинмоқда ва шу билан бирга, хориждаги этник хитойликларнинг кичик бизнеси кенгайиб бормоқда, бу эса иқтисодий экспанцияни янада кенгайтиришга хизмат қилади¹⁹.

Шу билан бирга, ҳуацяо қўллаб-қувватлаш орқали Хитой ҳукумати, бир томондан, ўз ватанига садоқатни талаб қилса, иккинчи томондан, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш баҳонасида бошқа мамлакатларнинг ишларига аралашиб имкониятига эга бўладилар²⁰.

Шунга қарамай Хитойнинг диаспоралар билан ишлаш тажрибасини инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон учун хориждаги диаспоралар билан ишлашда қуйидаги таклиф ва тавсияларни муҳимдир:

- мамлакатимизда бизнес лойиҳалари доирасида хорижда яшовчи ватандошларга имтиёзлар бериш, уларни инвестиция киритиши учун махсус шарт-шароитлар яратиш каби рағбатлантириш воситаларини ишлаб чиқиш;

- диаспора вакиллари билан ҳамкорликда мамлакатимизнинг турли ҳудудларида эркин иқтисодий зоналар (ЭИЗ) ташкил этиш;

- ўзбек диаспоралари яшайдиган давлатларда ўз оммавий ахборот воситалари тизимини, жумладан телерадиостанциялар, босма нашрлар, интернет сайтларини яратишга қўмаклашиш;

- ўзбек тилини диаспора яшайдиган жойларда кенг тарғиб қилишга қўмаклашиш.

Мазкур чораларни кўрилиши мамлакатимиз миллий маданий қадриятларини хорижий давлатларда кенг тарғиб қилиш ва шу орқали Ўзбекистонга нисбатан “ишонч ва хайрихоҳликни” мустаҳкамлаш, шунингдек бу эса Ўзбекистонни чет элда миллий тан олиншини оширишга хизмат қилади.

Хулоса

Умуман олганда, Пекин ташқи дунё билан ўзаро муносабатларнинг янги босқичига кўтаришга ҳаракат қилмоқда, Хитой қадриятлари ва ютуқларини фаол тарғиб қилиш, чет

¹⁷ Umarov T. Dangerous Liaisons: How China Is Taming Central Asia's Elites. 22.01.2021. Carnegie Moscow Center. 28 October, 2021, <https://carnegiemoscow.org/commentary/83756>

¹⁸ Sébastien Peyrouse. Discussing China: Sinophilia and sinophobia in Central Asia. Journal of Eurasian Studies. Volume 7, Issue 1, January 2016, Pages 14-23.

¹⁹ Садовская Е.Ю. Китайская миграция в странах Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан и – далее везде? 2009. С. 146.

²⁰ Анохина Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию. Томск 2012. -С. 20-21.

элда жозибали имидж яратиш, шу жумладан хорижий диаспораси кўмагида. Гарчи ишбилармонлик миграциясининг ҳажмини ҳисоблаш қийин бўлсада, бу шубҳасиз Хитой манфаатларини халқаро бозорларда илгари суриш учун муҳим воситага айланди. Яқин келажакда миграция Хитой ҳукумати учун мамлакатнинг ички ва ташқи ривожланиш муаммоларини ҳал қилиш, шунингдек, ХХРнинг ижобий имиджини ошириш учун самарали восита бўлиб қолади.

Марказий Осиё мамлакатларида Хитой диаспораси Жануби-Шарқий Осиё ва Ғарбдаги каби кучга эга эмас. Бу омил шу пайтгача минтақа мамлакатларидаги хитой диаспораси хали ягона жамият сифатида шаклланиш жараёнида эканлигидан далолат беради. Аммо баъзи омилларнинг юзага келиши, яъни хитой мигрантлар сонинг ортиши, минтақа давлатларида хитой миллати вакиллари билан никоҳ ҳолатларининг ўсиши, Хитой сармоясининг кириб келиши ва минтақанинг баъзи давлатларини Хитой олдидаги қарздорлигининг ошиши, турли давлат аҳамиятига молик йирик лойиҳаларни Хитой компаниялари томонидан амалга оширилиши умумий хитойликлар сонини ошиши, хитой билан боғлиқ жамоа ва бирлашмаларнинг пайдо бўлиши ва умуман олганда мустаҳкам хитой диаспорасининг пайдо бўлишига сабаб бўлиши мумкин.

Ушбу жараёнда Пекин ўз диаспорасидан “юмшоқ куч” воситаси сифатида фойдаланиши ҳам мумкин. Бугунги кунда баъзи минтақаларда Хитой жозибали ва кучли “юмшоқ куч” востиларидан фойдаланган ҳолда аста-секин глобал миқёсда ўз таъсирини кенгайтирмоқда. Хитой ёндашувининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, ривожланаётган давлатлар бу йўлда тобора мураккаб вазифаларга дуч келиши, яъни иқтисодий боғлиқликдан ташқари, Пекин қоидаларига мослашишга мажбур бўлиш хавфини оширади.